

EXPLORĂRI TEORETICE: ÎN DIALOG CU ETNOLOGIA SANDEI GOLOPENȚIA

Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, Editura
Academiei Române, București, 2021, 582 p + 6 p. cu ilustrații

Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ*

Theoretical Explorations: in dialogue with Sanda Golopenția's ethnology. A review of the book: Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie* [Folklore, Ethnology, Anthropology], Bucharest, Editura Academiei Române, 2021

The structure of the volume *Folclor, etnologie, antropologie* [Folklore, Ethnology, Anthropology] reflects the theoretical and field researches of the author but also mirrors her intellectual activity and her unique personality as a scholar who combines rigorous and innovative theoretical approaches with artistic talent that enables her to write thorough and field observations in an empathic, exquisite style.

The content of the volume puts together several of Sanda Golopenția's important studies written along 60 years of scientific activity (1958–2018) and setting into value her approach of Romanian folk culture and folklore, in general. She favours especially the paradigm of structural and semiotic formalism which served as a main frame for Humanities studies in the second half of the twentieth century. At the same time, she adjusts linguistic concepts and methods to demonstrate the utility of a pragmatics of folklore in context.

My review regards only the scientific contribution of the author included in the section "General theory", commenting on the innovative and up-to-date elements which have been assimilated in Romanian philological folkloristics and ethnology.

The section "General theory" includes the following studies: "Poetica folclorului" (The Poetics of Folklore) (1964); "Analiza semantică a poeziei folclorice" (The Semantic analysis of folk poetry) (1966); "Probleme semiotice în cercetarea folclorului" (Semiotic problems in folklore research) (1971); "Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului" (Claude Lévi-Strauss and the poetic research of myth) (1966); "Conceptul de *ecosistem* în antropologia americană" (The Concept of 'ecosystem' in American anthropology) (1983); "Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor" (Praxiologic and pragmatic elements relevant to a typology of informants) (2001); "Intermemoria" (Intermemory) (2001); "Semne și creatorii lor în cultura populară românească" (Signs and their creators in Romanian folk culture) (2008); "Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu" (The General semiotic dimension of Constantin Brăiloiu's ethnomusicology) (2016).

Sanda Golopenția gradually constructs an original poetics of folklore and an ethnological theory of folk culture by elaborating on semiotic and pragmatic notions and ideas that lead her to fundamental operational elements, such as the concept of "intermemory", which accounts for "the dialogic nature of collective memory" (Sanda Golopenția, "Intermemoria"). Sanda Golopenția's ethnological thought defines her as an original disciple of the Romanian scholars Constantin Brăiloiu and Mihai Pop, who uses linguistics (especially pragmatics) and semiotics to develop an interdisciplinary approach of folk culture but also

* Facultatea de Litere, Universitatea din București; Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române.

observes sociological rules of field observation. Last but not least, her persuasive and original scientific discourse has a seductive aesthetic quality due to her writer's talent.

Keywords: Sanda Golopenția, ethnology, intermemory, pragmatics, semiotics of folklore.

Cuvinte-cheie: Sanda Golopenția, etnologie, intermemorie, pragmatică, semiotica folclorului.

Volumul *Folclor, etnologie, antropologie*, publicat de Sanda Golopenția la Editura Academiei Române din București în anul 2021, are o structură ce reflectă contribuțiile teoretice și aplicate ale autoarei, dar și activitatea ei intelectuală și personalitatea unică în peisajul savant autohton prin faptul că îmbină o gândire riguroasă și inovativă cu o uriașă putere de muncă și un talent scriitoricesc autentic.

Conținutul reunește câteva dintre cele mai importante contribuții la înțelegerea culturii populare tradiționale românești și a folclorului, în general, elaborate de Sanda Golopenția în 60 de ani de activitate științifică (1958–2018). Autoarea, de formație lingvistă, dar fiind preocupată permanent și de folclor, prin natura profesiei (a lucrat, până în 1980, la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, ICED – în prezent, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române) și prin afinități (în calitate de fiică lui Anton Golopenția și a Ștefaniei Cristescu Golopenția, doi membri marcanti ai Școlii sociologice de la București), este o autoritate recunoscută în mediul academic și universitar autohton pentru interpretările sale de poetică structuralistă, semiotică și pragmatică, aplicate, în numeroase cazuri, asupra materialului folcloric cules în special din satul Breb din Maramureș, unde a desfășurat cercetări de teren de lungă durată, începând din anii 1970.

Studiile Sandei Golopenția reflectă, cu precădere, paradigma formalizării structuraliste și semiotice în care s-a construit, în a doua jumătate a secolului XX, înțelegerea științelor umaniste. Din această perspectivă, teoriile și problematizările din „Poetica folclorului”, „Probleme semiotice în cercetarea folclorului”, „Semne și creatorii lor în cultura populară românească”, „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului” sau „Clasificarea prin «numuri»” prezintă interes pentru istoria disciplinelor etnologice, prin faptul că propun un tip de discurs articulat în termeni lingvistici, racordat permanent la bibliografia internațională, precis, coerent și precaut în stabilirea metodologiei, dar și aplicat, conducând la analize pe text și sugestii interdisciplinare ingenioase, precum ideea de a interpreta funcția repetiției prin sinonime din cântecul epic în cheia semanticii transformaționale ori sondarea „semioticii naturale a microcolectivităților sătești”, de exemplu.

În același timp, actualizând același model lingvistic de interpretare, autoarea demonstrează cât de utilă poate fi abordarea pragmatică a folclorului în context, în special în „Intermemoria”, un studiu de referință despre caracterul viu, „vorbit” și „prezent” al memoriei colective din satul românesc tradițional generic.

O altă serie de studii de mare interes cuprinse în volum se referă la magia populară autohtonă: „Descântatul de dragoste în satul Cornova (Basarabia)”, „Adusul pe sus – între descântat și povestit”, „Despre plante în descântecul de dragoste”, „Arhitecturi ale memoriei sau despre o bază de date a descântecului de dragoste românesc”. Sunt recuperate cercetările în domeniu ale Ștefaniei Cristescu, participând la cercetarea

monografică de la Cornova din anul 1931, despre care dorea să scrie un volum intitulat „Practica magică a descântatului în satul Cornova”, însă circumstanțele sociale și politice de după Al Doilea Război Mondial au împiedicat-o să-l mai realizeze. Sanda Golopenția și-a concretizat propria viziune despre sistematizarea textelor magice în cadrul unui proiect inițiat la Universitatea Brown din S.U.A. în anul 1987, din care a rezultat o bază de date a descântecelor românești de dragoste (The Romanian Love Charms Database – RLCD), conținând peste 800 de documente dispuse în patru categorii și demonstrând, în ultimă instanță, „creativitatea umană dialogică” proprie culturilor orale.

Alte contribuții privesc „reconstituirea literară a unei realități folclorice” („Folclorul în romanul *Desculț*”), inventarierea de ansamblu a cercetărilor Ștefaniei Cristescu Golopenția („O dublă aniversare”) ori evocarea „stilului de lucru pe teren al lui Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea, Harry Brauner sau H. H. Stahl” („Introducere”, p. 10). Sunt selectate și o recenzie la un volum important pentru naratologia folcloristică (Jan Öjvind Swahn, *The Tale of Cupid and Psyche – Aarne-Thompson 425 and 428*) și trei prefețe (la vol. de autoare *Hori de femei din Breb/ Songs of the Women of Breb* și la vol. *Folclor din Maramureș/ Folklore from Maramureș*, de Ana Olos și *Nunta la românii transnistreni*, de Nichita Smochină), precum și o sinteză despre „Editura Academiei în viețile noastre”.

Mă voi opri, în rândurile următoare, doar asupra contribuției științifice din secțiunea „Teorie generală”, încercând să reliefez elementele de inovare și de actualitate din studiile Sandei Golopenția, cu precădere acele concepte, idei și metode asimilate de folcloristica și etnologia românească filologică.

În gruparea „Teorie generală” (p. 21–117), sunt cuprinse următoarele studii¹: „Poetica folclorului” (1964, p. 21–26); „Analiza semantică a poeziei folclorice” (1966, p. 27–38); „Probleme semiotice în cercetarea folclorului” (1971, p. 39–43); „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului” (1966, p. 44–48); „Conceptul de *ecosistem* în antropologia americană” (1983, p. 49–52); „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor” (2001, p. 53–75); „Intermemoria” (2001, p. 76–103); „Semne și creatorii lor în cultura populară românească” (2008, p. 104–106); „Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu” (2016, p. 107–114).

Remarcăm, în aceste studii de întinderi diferite (întrucât antologia grupează texte ce întrunesc condițiile cerute de prima lor publicare, dar și pentru că Sanda Golopenția, în general, nu are complexul dimensiunii, ci esențializează sau dezvoltă discursul științific atât cât este nevoie pentru a exprima cât mai clar ceea ce are de spus), cum se construiește, treptat și aplicat, o poetică a folclorului ce dezvoltă în mod original noțiuni și idei de semiotică și pragmatică.

Astfel, în „Poetica folclorului”, sunt explorate cercetări ale oralității din bibliografia internațională a anilor 1950–1960, în vederea stabilirii unor criterii de identificare a genurilor folclorice, a analizei concomitente a versului și a melodiei unor cântece ori a analizei contextuale a stilurilor interpreților populari, demonstrând, totodată, dependența creației folclorice de condițiile sociale ale producerii ei. În ceea ce privește analiza integrată

¹ Notăm între paranteze, după denumirea fiecărui studiu, anul primei publicări și paginile între care se regăsește în volumul din 2021, *Folclor, etnologie, antropologie*. În continuare, ne vom referi la fiecare dintre aceste studii în corpul textului, pentru a nu îngreuna excesiv lectura prin note de subsol prea numeroase.

a versurilor și melodiei folclorice, autoarea comentează ideile lui Stoyan Djudjev, care pornește, în studiul „Ritmul și măsura în muzica populară bulgară” (în „Revista de folclor”, III, 1958, nr. 2, p. 7–42), de la premisa că melodia este conținută în elementul acustic al textului verbal, mai concret, în ritm. „Ulterior, textul și chiar melodia pot dispărea, metrul cuvintelor se menține însă în schema ritmică a cântecului interpretat instrumental sau modificat melodic. Așa se explică faptul că schemele ritmice generale (denumite de S. Djudjev «stereotipuri ritmice») pot supraviețui formelor lor concrete de manifestare [...] și că întâlnim scheme metrice cunoscute din Antichitatea clasică în folclorul muzical al popoarelor balcanice (Sanda Golopenția, „Poetica folclorului”, p. 25–26).

„Analiza semantică a poeziei folclorice” argumentează adecvarea pentru interpretarea creației poetice orale tradiționale a unei metodei lingvistice utile, în general, pentru înțelegerea operelor de autor în ansamblu (prin faptul că identifică un lexic specific unei anumite opere, al cărui sens îl interpretează – în funcție de ocurențele și formele cuvintelor ce țin de acest lexic din respectiva operă). Autoarea testează metoda pe exemple din colinde și cântece epice/ balade, constatând că, în aceste tipuri de texte, „reluarea sinonimică nu face decât să confirme o tendință de supraexplicitare proprie poeziei folclorice”, dincolo de rolul mnemotehnic și de tehnică propriu-zisă a compunerii și performării în oralitate. O astfel de „supraexplicitare” funcționează ca un fel de interpretare internă a operei, din interiorul culturii în care un subiect ori o imagine se actualizează în cadrul unei variante.

În opinia noastră, regula „supraexplicitării” poate avea drept efect nu numai „evitarea oricărui echivoc”, cum remarcă autoarea, ci și, în mod contrar, ambiguizarea sensului. De exemplu, într-un fragment de cântec epic prezentat în studiu: „Golea-n casă că-mi dormea,/ Îmi dormea, ori nu-mi dormea,/ Ori așa se prefăcea...”, înțelegem, desigur, în virtutea contextului general al acțiunii și al implicitului cultural împărtășit de cunoscătorii cântecelor „voinicești” și „vitejești”, că eroul simula lipsa de vigilență. În același timp, rămânem și cu o anume îndoială dată de afirmația din primul vers („dormea”), urmată de „alegerea” ce ni se propune în versul al doilea („dormea”/ „ori nu-mi dormea”), condusă, spre versul al treilea, de repetarea conjuncției „ori” („ori așa se prefăcea”), prin care pare să se păstreze deschisă înțelegerea „somnului” eroului fie ca real (indicându-i capacitatea aproape supranaturală de reacție rapidă), fie ca simulat.

Un alt beneficiu al analizei semantice a poeziei folclorice este acela că poate evidenția, pornind de la un element „ce nu este concordant cu contextul semantic” al conținutului în care apare, o cu totul altă înțelegere a textului, în special în cazurile unor creații rituale în care sunt active tabuuri lingvistice, precum acelea asociate ritului funerar. O astfel de analiză ne permite să înțelegem sintagme al căror sens nu rezultă din cumularea sensurilor cuvintelor, în special tropii și de asemenea, să putem explica „de ce o poezie în care nu apare nici măcar o singură dată denumirea unui concept X dă impresia, la sfârșitul lecturii (deci în momentul în care i-am obținut interpretarea derivată finală), de simbol al acestuia” (Sanda Golopenția, „Analiza semantică a poeziei folclorice”, p. 37).

Studiul „Probleme semiotice în cercetarea folclorului” pornește de la informația furnizată de cursul de semiotică ținut de profesorul Thomas A. Sebeok la Universitatea Indiana (Bloomington, Indiana) în anul 1969–1970 și de la lectura manuscrisului

volumului alcătuit de profesor pe baza acestui curs. Sanda Golopenția observă că, în general, în etapa anilor 1960, s-au propus mai degrabă modele descriptive ale limbajelor de semne utilizate în diverse contexte sociale, ocupaționale ori disciplinare și s-au cercetat mai puțin chestiunile de semiotică pură. Contribuția ei vizează o lămurire teoretică a „interacțiunii profitabile dintre folclorică și semiotică”, pornind de la patru „chestiuni fundamentale: 1) Partenerii comunicării folclorice; 2) Registrul folcloric; 3) Limbaj sau limbaje folclorice; 4) Semnul folcloric” (Sanda Golopenția, „Probleme semiotice în cercetarea folclorului”, p. 40). Identificând un nivel „de suprafață” și un nivel „de adâncime” în cazul oricărei comunicări folclorice, autoarea face observația esențială că acestea sunt diferite și că, în general, trăsăturile „colectivă” și „anonimă” din definiția „tradițională” a creației folclorice se referă la nivelul de adâncime. Prin urmare, pe lângă „emițătorul ocult” al creației („un grup” ce „include, alături de emițătorul imediat, șiragul amorf al strămoșilor”), putem discuta și despre „emițătorul prezent”, a cărui personalitate transpare în varianta pe care alege s-o concretizeze într-un anumit fel, pentru un anumit receptor sau grup de receptori. Din această perspectivă, folclorul poate fi definit ca „o tranzacție comunicativă între două grupuri absente: *absenții ascendenți* și *absenții descendenți*, ai căror «delegați» semiotici sunt *interpretul (interpreții)*, respectiv *spectatorul (publicul)*” (*loc. cit.*, p. 41).

În ceea ce privește „registru” sau „stilul” semiotic al folclorului, acesta pare să se situeze în etapa „cvasinaturală” (plasată între cea „naturală”, biologică și cea „artificială”, „inventată” de un creator pentru a-și exprima individualitatea). Caracteristica acesteia este prelungirea „registruului natural” existent într-un anumit mediu „prin consens elementar de grup”, așa cum se întâmplă, de exemplu, în actul bocirii „cu cuvinte”, care continuă bocirea – plâns. Desigur, nu toate creațiile folclorice se încadrează perfect în acest registru „cvasinatural”, ceea ce impune, în opinia autoarei, necesitatea rafinării „conceptului de registru semiotic” (*loc. cit.*, p. 42).

Trecând la „limbajele folclorice”, Sanda Golopenția sugerează că sincretismul de expresie caracteristic folclorului, în general, ar putea fi codificat semiotic, permițându-se, astfel, o interpretare a unui „fenomen multilateral” de comunicare (cu aspecte poetic, muzical, coregrafic, „obiectual” sau „material”) precum nunta, de exemplu, mai adecvată decât aceea rezultată din analiza separată a unor limbaje ce se manifestă împreună în oralitate, așa cum se întâmplă în orice cultură ce se exprimă prin limbaje naturale și cvasinaturale.

Abordarea „semnului folcloric” în „registru cvasinatural” arată că, în folclor, se operează cu semne „de tip iconic și indexic”, dar se poate observa și o evoluție către „simboluri”, care deplasează creația folclorică spre „registru cult”. În același timp, pe lângă semnele „elaborate, stabile”, a căror decodificare se poate face neechivoc de către cunoscătorii registruului, putem întâlni și „semne obiectuale *neelaborate, ad-hoc*”, care dau seama de variațiile performării unui obicei într-un anumit context situațional, de exemplu. Dacă „adoptăm definirea folclorului ca limbaj unic sincretic, semnul folcloric se definește ca semn cu emisie (recepție) multiplă și conotată” (*loc. cit.*, p. 43).

Revăzând alte studii de semiotică ale Sandei Golopenția, ne amintim că, în viziunea ei, aceasta nu este atât o disciplină, cât o „modalitate de abordare dominată de perspectiva semnului” rezultat din procesul numit *semiosis*, prin care se realizează „cuplarea asimetrică

*semnificant-semnificat*². Pentru înțelegerea culturilor populare, este relevant să distingem între o semiotică naturală și o semiotică a folclorului, prima aplicându-se la „rezervorul metasemiotic de înțelepciune anonimă și atemporală a comunităților” și a doua la un corpus constituit de „semne folclorice, puternic individualizate și supuse schimbărilor progresive ori regresive”³.

În studiul „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului”, Sanda Golopenția demonstrează convingător că analiza structurală a mitului este „plină de sugestii” nu numai pentru antropologie, ci și pentru poetică (Sanda Golopenția, „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului”, p. 44). Explicând discursul marelui antropolog francez, pentru care „Înțelegerea mitului echivalează cu regruparea după criteriile paradigmatică a elementelor integrate în serii sintagmatice”, autoarea observă că mitul „constituie [...] un instrument (model) logic prin care mintea umană rezolvă contradicții de tipul viață/moarte, interdicția incestului/ originea dintr-un strămoș comun unic etc”, iar ansamblul variantelor unui mit îi dezvăluie structura „pe verticală”, alcătuită din opoziții și medieri (Sanda Golopenția, „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului”, p. 45).

Ideea că acest tip de analiză structurală a mitului este adecvat și pentru o operă poetică (așa cum dovedește articolul Roman Jakobson și Claude Lévi-Strauss, *Les Chats de Charles Baudelaire*, în „L'Homme. Revue Française d'Anthropologie”, II (1962), nr. 1, p. 5–21) este argumentată de „puterea de generalizare” (ca în lingvistică) a categoriilor propuse: „Dacă avem în vedere dubla distincție hjelmsleviană (formă și substanță a conținutului/ formă și substanță a expresiei), teoria lui Lévi-Strauss, extinsă de la mit la poetică, se reduce la încercarea de a aborda în termeni riguroși sistemati latura atât de puțin cunoscută a *formeii conținutului*. *Secvențe, scheme, mediere, integrare* sunt tot atâtea trepte în înțelegerea modalităților complexe de structurare a conținutului în opera de artă. De aci largul răsunet, actualitatea metodei” (Sanda Golopenția, „Claude Lévi-Strauss și cercetarea poetică a mitului”, p. 47).

Un studiu sintetic, dar bogat în sugestii de mare actualitate, este „Conceptul de *ecosistem* în antropologia americană”, în care autoarea discută despre „nișa” pe care „ecosistemul” format de adaptarea unui grup uman la natură o ocupă în mediul terestru: „...obscur, modul simbiotic sau agresiv prin care se inserează în mediu o comunitate datorită ocupațiilor pe care le practică se reflectă în credințele ei despre natură, viață, moarte, semeni...”. În continuare: „...modul în care o societate efectuează delimitarea natură/ cultură se răsfrânge asupra modului în care societatea respectivă se va autodelimita în raport cu comunitățile umane învecinate” (Sanda Golopenția, „Conceptul de *ecosistem* în antropologia americană”, p. 51). Între concluzii, reținem că: „A proiecta natura în afara culturii, a te autodelimita prea acut în raport cu ea nu se poate solda, dată fiind natura globală și ciclică a oricărui ecosistem, decât cu probleme cum sunt problema deșeurilor sau problema rasismului. O a doua idee, nu mai puțin importantă, este aceea că interacțiunea agresivă societăți-mediu nu poate fi definită în termeni politici, căci ea caracterizează deopotrivă lumea capitalistă și lumea comunistă actuală”. O soluție la această „problemă a întregii omeniri” ar putea fi „nișa ecologică” a „simbiozei active” ca în

² Sanda Golopenția, *Semiotics in Romania* (1986), în *Studii de semiotică. Études sémiotiques. Semiotic studies*, București, Editura Academiei Române, 2019, p. 111–112; traducerea mea, I-R.F.

³ *Ibidem*; traducerea mea, I-R.F.

societățile țărănești care practică agricultura sedentară și au grijă de pământ, prin practici de compensare, pentru a putea supraviețui (Sanda Golopenția, „Conceptul de *ecosistem* în antropologia americană”, p. 52). Într-o abordare a „ecologiei ca semiotică” din anul 1994, Alf Hornborg ridică problema „decontextualizării” care caracterizează modernitatea la toate nivelele, de la „construcția cunoașterii științifice” la „organizarea vieții economice”. În schimb, abordarea „contextualistă” aduce în prim-plan funcția esențială a sensurilor locale și implicite de a menține un mod de viață satisfăcător: „Această chestiune depășește cu mult o dezbateră pur academică, având în vedere implicațiile sale în înțelegerea rolului pe care ceea ce numim «cunoaștere ecologică tradițională» sau «gestionare tradițională a resurselor» îl are în discursul public despre «dezvoltarea durabilă»”⁴.

Un studiu de referință în explorarea interdisciplinară a culturii folclorice românești este „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”. Așa cum procedează în general, autoarea pornește de la teoriile consacrate pentru a-și crea propriile concepte ori opoziții de concepte operaționale, precum „colectivitate”, „acțiuni/inacțiuni”, „agent/ anti-agent”, „interacțiuni/ izolare”. Ea combină abordări de praxiologie și pragmatică, elemente din teoria interacționismului simbolic a lui Goffman și „cadru acțional propus de sociologul francez Pierre Bourdieu”, ajungând la ideea că o colectivitate poate fi studiată ca „rețea de acțiuni și interacțiuni”, între care se pot stabili acțiunile și interacțiunile de bază, pentru a „măsura deschiderea acțională și interacțională a grupului, gradul de coeziune a grupului respectiv, perspectivele acționale și interacționale care i se deschid, caracterul tradițional sau modern al grupului și, ca rezultat, tipul de colectivitate pe care acesta îl manifestă” (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 53–55). Sunt deosebit de utile distincțiile între „informatori” (ori „persoane întâlnite pe teren”, „agenți”, „indivizi”, „subiecți”, „purtători de folclor”) ce pornesc de la atitudinea acestora față de cercetători, dar și de la o anumită disponibilitate sau deschidere a lor spre a participa acțional sau verbal la propria cultură și la comunicarea acesteia. De exemplu, un „informator” este un „subiect care este antrenat de cercetător în cel puțin o interacțiune verbală provocată, alta decât interacțiunea prin care a fost adus în poziție de subiect. *Informatorul este un subiect care vorbește*. Adică descrie, evaluează și justifică acțiuni și interacțiuni” (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 57).

În intersecțiile rețelei de „acțiuni” și „interacțiuni” de pe terenul etnologic, persoanele studiate pot fi „creatori”, „executanți” ai unor acțiuni și „martori”, „comentatori” ai unor interacțiuni interioare grupului studiat (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 61). Acești termeni, ne atrage însă atenția Sandei Golopenția, sunt vagi, pentru că nu putem evalua exact gradul de inovare adus de un individ studiat, un povestitor, de exemplu. Este de așteptat ca în științele sociale să avem de-a face cu astfel de termeni vagi. Ceea ce putem face, totuși, este să-i precizăm „parțial și prudent” (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 63).

⁴ Alf Hornborg, *Ecology as semiotics. Outlines of a contextualist paradigm for human ecology*, în Philippe Descola, Gísli Pálsson (edit.), *Nature and Society. Anthropological perspectives*, New York, Routledge, 1994, Taylor & Francis e-Library, 2004, p. 45, traducerea mea, I-R.F.

Alte rafinamente de clasificare ce nu stau la îndemâna oricui, ci doar a etnologului de vocație, empatic și totodată riguros, știind să privească, să asculte și mai ales să aștearnă în scris înțelegerea culturii trăite „în direct”, disting între creator principal, creator secundar, anti-creatori („parteneri dialogali ai autorului”, care pot încerca să aducă în actualitate o piesă din repertoriul vechi, ieșit din uz, al comunității). Un bătrân „tinde să fie martor și comentator”, în vreme ce un copil nu poate fi regăsit în vreuna din aceste două ipostaze. Talentul are de-a face mai degrabă cu execuția decât cu creația. „O aderență puternică la tradiție dă un bun executant sau un bun martor. O aderență slabă la tradiție poate da (dar nu e obligatorie pentru) un bun creator, un bun comentator”. În general, „cercetătorului îi scapă acei indivizi ale căror calități de creatori, executanți, martori sau comentatori nu sunt aparente pentru membrii grupului studiat” (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 70–71). În fine, autoarea argumentează convingător necesitatea cercetării „cadrelor de acțiune” pe teren și mai puțin a „stărilor de fapt” ori a „transformărilor”: „Normele, riturile, obiceiurile sunt prea complexe, cu rădăcini într-un trecut prea puțin cunoscut, de «dimensiuni prea mari», pentru a putea fi alese (deocamdată) ca unități de abordare teoretică. În plus, ele sunt neobservabile, căci ceea ce se observă în cazul riturilor sau al obiceiurilor sunt actele și activitățile săvârșite cu prilejul sau din impulsul lor, iar nu ritul sau obiceiul ca atare” (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 73–74).

Categoriile principale ale tipologiei informatorilor construite de Sanda Golopenția sunt creatorii, executanții, martorii și comentatorii. Toate aceste tipuri prezintă interes egal pentru cercetare, nu numai prin ceea ce comunică despre cultura lor nativă, ci și pentru că documentează atât modificarea persoanei din teren în funcție de relația cu cercetătorul, cât și rolul adoptat de persoană față de folclorul pe care-l deține/ cultura pe care o reprezintă. Tipologia are, cu siguranță, relevanță și pentru participarea la o cultură, în general, nu numai la cultura de tip folcloric (Sanda Golopenția, „Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor”, p. 75).

„Intermemoria” este, în opinia noastră, un studiu etnologic fundamental pentru înțelegerea „organismului” comunitar al culturilor informale. Autoarea începe prin a respinge „semantismul zgârceniei” cu privire la supraviețuirea memoriei, argumentând, pe urmele lui Maurice Halbwachs, că traiul în comun și în cultură face memoria recuperabilă. „Memoria s-ar întemeia astfel în mod esențial pe un dialogism polimorf și extins între *insideri*” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 76).

Sanda Golopenția devine interesată de componenta colectivă a memoriei în timpul cercetărilor realizate în satul Breb, în Maramureșul istoric, în perioada 1970–1980. Pentru ea, satul Breb „reprezintă o *colectivitate-memorie*. Înțeleg prin *colectivitate-memorie* orice colectivitate care satisface următoarele condiții: a) toți membrii ei se cunosc; b) toți membrii ei sunt în contact vorbit; c) toți membrii ei sunt în contact ritual” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 77). Mai profund, „colectivitatea-memorie” se definește „nu numai la nivelul implicit al vieții ei în general, ci și la nivele epistemice și discursive care nu au făcut încă obiectul ca atare al studiilor consacrate memoriei grupurilor. Atunci când vorbim, astăzi, despre colectivități-memorie, credem, într-adevăr, că e vorba, nu atât, sau nu numai, de o comunitate rituală, ci și, sau mai cu seamă, de orice comunitate de

cunoașteri mute, de tăceri avertizate și de dialoguri indefinit scrutate” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 79).

Într-o „colectivitate”, există „grupuri evidente” și „grupuri complementare”. Cele evidente sunt propuse și confirmate de comunitate. Cele complementare sunt observate de etnolog. La fel, există „memorie *patentă* (ostensibilă sau manifestă, *overt*)” și „memorie *latentă* (*covert*)”. Memoria *latentă* aparține „grupurilor a căror componentă nu e amănunțită și a căror natură nu e proclamată deschis”. Așa ar fi, la Breb, grupul femeilor, a cărei identitate „cântată” va fi cercetată în mod special de autoare (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 80–81).

Revenind la tipologia „informatorilor” de pe terenul etnologic (creatori, executanți, martori și comentatori), Sanda Golopenția ajunge la concluzia că în special informatorii-martori, un fel de „administratori ai memoriei” (formulare propusă de Georges Dumézil) „se caracterizează prin spirit de observație, rigoare scrupuloasă, exactitudinea și caracterul complet al discursului, capacitățile lor descriptive apropiindu-i, prin toate aceste trăsături, de etnologul preocupat să descrie adecvat realitățile întâlnite pe teren” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 83).

Citind și recitind studiile de etnologie teoretică ale Sandei Golopenția (care au întotdeauna o componentă interdisciplinară, cel mai des lingvistică, dar și o „tentă” de analiză comparativă filologică sau de observație empatică, firesc integrată unui discurs riguros și fidel obiectului cercetării), înțelegem că „maestrul” ei incontestabil este Constantin Brăiloiu (v. și Sanda Golopenția, *C. Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei*, 2016), un aspect care o apropie și de modul lui Mihai Pop de a face etnologie simultan filologică, sociologică și semiotică.

Una dintre afirmațiile lui Brăiloiu cu privire la „mecanismul memoriei populare” este aceea că „memoria inconștientă a executantului” cunoaște mutații „numai atunci când o constrâng imperativele absolute ale unui rit sau ale unei stări de spirit excepționale” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 84). În continuare, ne putem întreba, mai concret, „Cum se explică mutațiile care au intervenit în conduitele semiotice și memoriale ale diferitelor grupuri care compun comunitatea studiată?” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 86).

Un posibil răspuns ar putea fi obținut prin cercetarea convorbirilor dintr-o colectivitate ca fapt de cultură și de „intermemorie”: „Propunerea noastră este aceea de a introduce în definiția memoriei colective conceptul de *dialogism* (...). Membrii unei comunități trăiesc cel mai intens și afectează cel mai profund memoria colectivă înglobantă atunci când vorbesc, ascultă spre a vorbi ulterior sau se observă vorbind și ascultând. Vom rezerva pentru această memorie vorbită, activată și hrănită de dialog, termenul *intermemorie*, afirmând în esență că intermemoria este aspectul cel mai dinamic al unei memorii colective” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 87). În explorarea acestei ipoteze, autoarea se referă la „izotopii”, „istorii conversaționale” și „jocul de-a vorbitul” (cu memorabila evocare a identității creatoare prin cuvânt a lui „Vasalie de peste punte” din Breb), toate constituind „lanțul de mărturii” ce ne permite să evaluăm „adâncimea temporală a memoriei colective a grupului” și să ajungem în proximitatea unui „trecut indefinit și infinit” ale cărui puncte extreme creează „orizontul memoriei colective” ce dă seama „de memoria inconștientă pe care o transportă cu sine un grup uman” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 100–101).

Magistralul discurs al autoarei se hrănește din talentul ei scriitoricesc, așa cum se întâmplă, *mutatis mutandis*, și în paginile etnologice ale Irinei Nicolau: „Spărgând limitele istoriei conversaționale, prezentul punctual se lasă traversat de către toate trecuturile în vigoare pe care le interiorizează partenerii de conversație, cu zestrea lor pestriță de istorii conversaționale” (Sanda Golopenția, „Intermemoria”, p. 102).

Studiul „Semne și creatorii lor în cultura populară românească” pornește de la premisa definirii culturii populare românești „ca o creație multiplă, permanentă și difuză de semne” (Sanda Golopenția, „Semne și creatorii lor în cultura populară românească”, p. 104). „Semnele” culturii populare create recent sunt, în același timp, noi și vechi, pentru că ele „pun în mișcare spre actualizare un sistem «fără vârstă» de reguli tehnice, care nu s-a modificat substanțial de sute de ani (...) Sistemul acesta, în parte inconștient, nu poate fi aproximat decât prin atente cercetări de detaliu întreprinse la scara întregii țări, pe care le datorăm, în afara inițiativelor individuale, îndeosebi Școlii sociologice de la București în perioada interbelică și institutelor de cercetare ale Academiei Române sau muzeelor de artă populară după al Doilea Război Mondial” (Sanda Golopenția, „Semne și creatorii lor în cultura populară românească”, p. 105). Atrăgând atenția asupra probabilității iminente ca și în Europa de Est să se extindă realitatea „lumii fără țărani” din apusul continentului, autoarea invită la cercetarea culturii populare românești ca pe „un laborator în care se experimentează modalități de coexistență solidară între cultura rurală, cultura națională și cultura globală din a căror cunoaștere reflecția contemporană are multe de câștigat” (Sanda Golopenția, „Semne și creatorii lor în cultura populară românească”, p. 106).

Nu în cele din urmă, studiul teoretic „Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu” aduce o serie de precizări importante cu privire la gândirea etnologică a unuia dintre marii părinți ai etnomuzicologiei europene, un structuralist care nu s-a definit niciodată astfel (după cum îl caracterizează Gilbert Rouget, prefațându-i un volum apărut în 1973 la Geneva).

Constantin Brăiloiu a avut două etape de activitate: românească (1924–1943) și elvețiană-franceză (1943–1958), participând (în stilul lui unic, de perfecționist vizionar) la trei dintre campaniile monografice ale Școlii sociologice de la București: Fundu-Moldovei (1928), Drăguș (1929) și Runcu (1930). „Între 1928 și 1943, el străbătuse 289 de sate românești, acumulând un corpus solid de cântece rituale – mai exact, înregistrase 7760 de piese melodice, reprezentând în special repertoriul obiceiurilor de nuntă și înmormântare – care vor sta la baza analizelor în multe dintre studiile lui inițiale” (Sanda Golopenția, „Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu”, p. 108).

În *Esquisse d'une méthode de folklore musical* (1931), Brăiloiu expune „două modalități de a aborda muzica populară. Dacă o definim ca muzică nu numai *utilizată* de săteni, ci și *creată* de ei, vom încerca să desprindem *stilurile muzicale rurale autentice*, obiectul vizat fiind muzica țărănească. Dacă, pe de altă parte, definim muzica populară ca muzică *utilizată* doar de săteni, fără a ține seama de originea ei, vom încerca să stabilim totalitatea melodiilor care sunt în vigoare la un moment dat într-o societate rurală, obiectul cercetării devenind *viața muzicală românească la sate*. Prima este o abordare pragmatică *restrânsă*, a doua – o abordare pragmatică *extensivă*. În abordarea restrânsă, în centrul preocupărilor se află *stilul* și, îndeosebi, *variația*. În abordarea extensivă, accentul cade pe studierea *repertoriului*” (Sanda Golopenția, „Dimensiunea general semiotică a

etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu”, p. 108). Așadar, muzica poate fi cercetată și „ca limbă” și „ca vorbire”, în sistemul ei propriu și în context, observând că supraviețuirea „sistemului muzical” se produce prin variație, activitate esențială și obiect de cercetare predilect pentru etnomuzicologul român. „Dacă reformulăm afirmațiile lui Brăiloiu cu privire la sistemele muzicale, vom reține că acestea se compun dintr-un «lexicon» limitat asociat unei gramatici încă mai «restrânse»”. Sistem, după Brăiloiu, înseamnă ansamblu de elemente ce funcționează după principii cu un caracter „natural” și sunt utilizate „prin exploatarea metodică a resurselor lor” (C. Brăiloiu, *Réflexions sur la création musicale collective*, 1959). Lexiconul e alcătuit din „cuvinte muzicale”, „sunete ale puterii”, al căror număr „relativ limitat” ne conduce spre „convergențele și coincidențele muzicii primitive de pretutindeni”, argumentând „caracterul supranațional, universal al structurilor ei, ubicuitatea unor formule melodice” (Sanda Golopenția, „Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu”, p. 111–112).

Folclor-Etnologie-Antropologie, un „volum-bilanț”, cum îl numește autoarea lui, deschide un dialog fertil cu gândirea științifică și activitatea de cercetare (fundamentală și de teren) a creatoarei unei opere exemplare, ce îmbogățește cultura românească și cultura lumii nu numai prin volumul imens de cunoaștere și prin inovațiile metodologice pe care le cuprinde, ci și prin pasiunea și sensibilitatea cu care Sanda Golopenția înțelege și exprimă valorile umanului.

